

УДК 336.143:332.1
DOI

РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, профессор
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Бюджетный процесс проанализирован с точки зрения его специфики в Донецкой Народной Республике, нормативно-правового обеспечения и влияния на развитие экономики региона. Акцент сделан на оценке значимости роли республиканского бюджета как инструмента обеспечения сбалансированности социально-экономического развития ДНР, необходимости изыскания дополнительных путей его наполнения и изменения структуры доходов. Обоснована роль института власти в экономической политике. Предложены мероприятия, способствующие совершенствованию бюджетного процесса в республике и развитию её экономической системы.

Ключевые слова: бюджетный процесс, региональная экономическая система, бюджет, развитие, экономика, экономическая политика, сбалансированность

ROLE OF THE BUDGET PROCESS IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM

VERIGA A.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The budget process is analyzed from the point of view of its specificity in the Donetsk People's Republic, legal support and impact on the development of the regional economy. The emphasis is placed on assessing the significance of the role of the republican budget as a tool for ensuring a balanced socio-economic development of the DPR, the need to find additional ways to fill it and change the structure of income. The role of the institution of power in economic policy is substantiated. Measures are proposed to help improve the budget process in the republic and the development of its economic system.

Keywords: budget process, regional economic system, budget, development, economics, economic policy, balance

Актуальность. Бюджетный процесс является необходимым компонентом государственной политики, формирующим финансовое обеспечение выполнения государством своих функций и реализации целей развития. Поэтому все его этапы, от составления проекта бюджета до финансового контроля его исполнения, должны быть скоординированы и подчинены этим целям. Российская Федерация, как и любое демократическое государство, в качестве приоритетной цели определяет обеспечение условий для достойной жизни и свободного развития своих граждан. Эффективным путём реализации этой цели является системное развитие экономики как базиса общества. Решение сложных, комплексных задач всегда требует анализа специфики условий. Рассмотрение этой специфики для Донецкой Народной Республики (ДНР) особенно актуально, учитывая статус региона, его историю, текущую ситуацию в республике.

Анализ последних исследований и публикаций. Экономический, социальный, бюджетный аспекты развития региона как единой системы рассматривали в своих исследованиях и внесли существенный вклад в исследование данной проблематики Аверченкова Е. Э., Бабкина М. А., Винокурцева Е. А., Егорова М. В., Радковская Е.В., Суворова А. В. и другие авторы [1-9]. Однако непрерывные изменения во внешних условиях и внутренних обстоятельствах развития требуют дальнейших исследований.

Цель статьи – на примере ДНР раскрыть роль бюджетного процесса в развитии региональной экономической системы.

Изложение основного материала исследования. Взаимодействие бюджета и экономики имеет специфику на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Для ДНР изначально специфика была определена статусом непризнанности республики в течение восьми лет, полной блокадой со стороны Украины и исключением региона из её финансовой системы, ведением на территории военных действий. После вхождения ДНР в состав Российской Федерации специфика связана с необходимостью встраивания в общероссийскую систему во всех её аспектах и связанными с этим быстрыми, системными и радикальными изменениями во всех сферах жизнедеятельности, ключевой из которых является экономика.

Успешность реализации любых проектов и программ зависит от множества факторов, но необходимость должного финансового обеспечения выступает одним из ключевых. Таким образом, бюджет выступает чрезвычайно важным инструментом обеспечения сбалансированности социально-экономического развития ДНР как полноправного субъекта РФ и региона, имеющего огромный ресурсный потенциал – человеческий, природный, экономический, научный, технический, инвестиционный. В силу этого роль бюджетного процесса в развитии региональной экономической системы велика, а изыскание путей и создание условий для наполнения бюджета является актуальной задачей. Комплексное воздействие факторов на региональную экономическую систему продемонстрировано на рис. 1.

Рис. 1. Региональная экономическая система в модели государственного устройства

Концепция устойчивого развития как общемировая современная парадигма предполагает, что экономические и социальные процессы в обществе развиваются таким образом, чтобы использование природных ресурсов, направление инвестиций, научно-технический прогресс, развитие личности, институциональные изменения были сбалансированы и направлены на обеспечение потребностей и устремлений человека, создание условий для его безопасности и всестороннего развития, или качества жизни, что, в свою очередь, предопределяет развитие общества в целом. Успешность воплощения в жизнь данной концепции предполагает сбалансированности – на всех уровнях иерархии – системы развития государства, экономики, общества, достижение которой является вызовом в неблагоприятных условиях, характерных для сегодняшнего дня.

Необходимым условием реализации любых программ и проектов на региональном уровне является наличие должного финансирования, и эту задачу призван решать республиканский бюджет, выполняющий целый ряд функций: распределительную, регулируемую, обеспечивающую, контрольную, стимулирующую и, конечно, социальную.

Формирование бюджетной системы ДНР начиналось в 2014 году в условиях абсолютной блокады со стороны Украины и полного исключения региона из своей финансовой системы, замораживания всех банковских операций. Проблемы периода становления подтверждаются и тем, что первый республиканский закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса [10] был принят только в середине 2019 года. С вхождением ДНР в состав РФ действие данного закона фактически остановилось в связи с принятием постановления Правительства РФ от 22.12.2022 № 2377 [11], которым были определены механизмы встраивания в бюджетную систему РФ и особенности применения новыми российскими регионами норм Бюджетного кодекса РФ.

Сегодня бюджетная система формируется в новом формате «с нуля», в связи с переходом на программную структуру бюджета. Это является новацией не только для новых регионов, но и для многих других регионов РФ.

Развитием бюджетной системы в Республике стало принятие 27 октября 2023 года Народным советом ДНР третьего созыва, в числе первых нормативных актов, закона «О бюджетном процессе в Донецкой Народной Республике» [12], который в течение 2023-2025 годов действует в части, не противоречащей [11]. Законом будут регулироваться вопросы бюджетных правоотношений в республике, в частности, составления, рассмотрения проектов бюджетов как ДНР, так и территориального фонда ОМС, принятия и изменения бюджетов, их исполнения и контроля. Важность этого шага подтверждается тем, что по данным единого портала бюджетной системы РФ [13], количество бюджетополучателей в ДНР составляет порядка 2800, а главных распорядителей бюджетных средств – порядка 70. Следует отметить, что бюджетополучателями являются не только бюджетные и иные некоммерческие организации, но и реальный сектор экономики, например, угледобывающие предприятия, испытывающие сегодня серьёзные объективные трудности и не имеющие финансовых возможностей погашать в полном объёме задолженности по заработной плате перед шахтёрами. С другой стороны, более 45% получателей бюджетных средств осуществляют приносящую доход деятельность, что уже стало устойчивым трендом в республике. В первую очередь, это учреждения образования и здравоохранения, а также учреждения культуры республиканского значения и учреждения муниципального значения. Таким образом, бюджетный сектор не только является потребителем бюджетных средств, но и активно участвует в наполнении бюджета через налоговые отчисления.

Бюджет в ДНР на протяжении 2014-2022 годов был закрытым, и принимался он постановлениями республиканского правительства. Бюджет 2023 года впервые

утверждён законом [14], в который впоследствии девять раз вносились изменения, связанные, в первую очередь, с необходимостью поиска источников финансирования для решения насущных региональных проблем. Ключевые показатели бюджета представлены в табл. 1.

Таблица 1

**Основные характеристики бюджета ДНР на 2023 год,
составлено по данным [14]**

Показатели	Базовая редакция		Редакция от 30.06.2023		Редакция от 09.11.2023		Отклонение, к базе			
	млрд руб.	%	млрд руб.	%	млрд руб.	%	на 30.06		на 09.11	
Ед. изм.	млрд руб.	%	млрд руб.	%	млрд руб.	%	млрд руб.	%	млрд руб.	%
Доходы	196,2	100	244,5	100	312,2	100	+48,3	+24,6	+116,0	+59,1
• налоги	25,2	12,9	25,2	10,3	38,8	12,4	0	0	+13,6	+54,0
• б/п*	171	87,1	219,3	89,7	273,4	87,6	+48,3	+24,6	+102,4	+59,9
Расходы	196,2	100	251,2	102,7	345,9	110,8	+55,0	+28,0	+149,7	+76,3
Дефицит	0	х	6,7	2,7	33,7	10,8	+6,7	х	+33,7	х

* безвозмездные поступления

Анализируя объём, структуру и динамику изменения открытых данных бюджета (все приложения к закону носят закрытый характер), можно сделать следующие выводы. Изначально бюджет принимался как бездефицитный, причём налоговая составляющая в его доходах крайне низкая, и доля её, при абсолютном совокупном росте показателя на 54%, снизилась. Тем не менее, абсолютный прирост налоговой составляющей во второй половине года свидетельствует о некотором улучшении экономической ситуации. Доходы росли преимущественно за счёт безвозмездных поступлений, к которым относятся поступления от резидентов и нерезидентов ДНР, а также межбюджетные трансферты, и этот рост очень существенный, более чем наполовину. Опережающий рост расходов привёл к дефициту бюджета в 10,8% (для сравнения: дефицит федерального бюджета на 2023 год – 11,2%).

Сложившаяся структура доходов бюджета связана, с одной стороны, с низким уровнем его наполняемости из-за разрушения экономической системы республики под воздействием внешних факторов, а с другой – необходимостью поддержать население, абсолютное большинство которого так или иначе пострадало.

Изыскание дополнительных источников доходов бюджета чрезвычайно важно для решения острых социальных проблем в республике. Сегодня республиканский бюджет носит социально ориентированный характер – в соответствии с публичными заявлениями Главы правительства ДНР, более 70% направлено на финансирование зарплат, социальных пособий, пенсий. Социальная направленность бюджета ярко проявилась и в 2021 году: 81,89% составили фактические расходы на оплату труда (с начислениями), социальные выплаты населению, пенсии; 4,87% – субсидии юридическим лицам – субъектам хозяйствования, 13,24% – иные расходы [4, с. 16]. В сегодняшних реалиях это абсолютно оправдано и справедливо, однако нынешний потребительский бюджет должен трансформироваться в бюджет развития. Такая трансформация возможна за счёт роста налоговой составляющей в доходах, как в абсолютных показателях, так и структурно. Рост налогов напрямую связан с развитием экономики, созданием новых рабочих мест, ростом благосостояния граждан.

В целом для экономики ДНР, система которой строится по смешанному типу, т.е. сочетания государственной и частной собственности, государственного и рыночного регулирования, роль государства в нынешних реалиях видится

преобладающей. Поэтому выстраивание эффективной региональной экономической политики, разработка программы экономического развития чрезвычайно важны. Эти процессы в республике уже получили законодательное обоснование [15], а одной из приоритетных задач, стоящих перед правительством Республики, является формирование эффективной налоговой политики. Расширение налоговой составляющей в республиканском бюджете уже в настоящее время успешно реализуется за счёт статуса свободной экономической зоны [16], привлечения в регион инвестиций, развития имеющихся и освоения новых производств, внедрения инноваций, гибкой системы налогового и иного льготирования. Правительство активно представляет Республику на федеральном уровне, привлекает к управлению молодых эффективных менеджеров, системно формирует кадровый резерв, много внимания уделяет науке и инновациям. Результативно работают стратегические институты развития: государственный концерн «Корпорация развития Донбасса», взаимодействующий с инвесторами в регион; Фонд развития промышленности, ориентированный на предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности. Капитализация последнего, по публичному заявлению его руководителя Власова С. А., составляет в настоящее время 5 млрд руб., что уже сейчас позволяет реализовывать программы кредитования на очень льготных условиях (под 1-2% годовых) региональных предприятий обрабатывающей и пищевой промышленности, а также выдачи грантов. В целом, реализуемая государственная региональная политика, при прямой поддержке федеральной власти и очень существенной помощи регионов-шефов, несмотря на продолжающиеся военные действия и связанные с этим высокие риски, привлекает в регион инвестиции, позволяет восстанавливать и развивать его экономику – от традиционных для Донбасса базовых отраслей промышленности (металлургии, угольной, энергетики, машиностроения, коксохимии) до малого бизнеса, пищевой промышленности, сельского хозяйства, науки, транспорта, туризма, – заключать долгосрочные договоры о сотрудничестве и находить рынки сбыта продукции и услуг, реализовывать на практике высокий многогранный потенциал Республики, прежде всего – человеческий. Принципиальная схема взаимосвязи региональной политики с элементами экономической системы, и их взаимодействия между собой представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема взаимодействия региональной политики и региональной экономической системы

Анализ исполнения бюджета республики и показателей экономической системы крайне затруднён из-за отсутствия в открытом доступе фактических статистических данных. Источником информации зачастую служат публичные заявления руководителей республики, публикуемые на сайтах органов власти и управления разрозненные цифровые показатели, разного рода экспертные оценки, результаты региональных научных исследований, таких как [4; 17], однако данные в них обнаруживаются с существенным отставанием. Так, по данным за 2021 год показатели исполнения бюджета в разрезе отраслей и сфер деятельности распределились следующим образом: социальная защита населения – 44,9%, расходы муниципальных органов – 14,6%, здравоохранение – 11,9%, образование и наука – 6%, аппарат управления, судебная власть – 4,4%, культура и искусство, физкультура и спорт – 1,2%, иные – 14% [4, с. 17].

Сегодня численность населения ДНР оценивается в 2,2 млн человек, в т.ч. 1,4 – трудоспособного (аналогичные показатели по Донецкой области за 2013 год – 4,344 и 2,2032 соответственно). 95% населения проживает в городах. Оценки затруднены из-за активных миграционных процессов и наличия у граждан нескольких паспортов.

В ДНР, в соответствии с открытыми данными, в настоящее время работает порядка 370 промышленных предприятий, по состоянию на 10 ноября 2023 года зарегистрирован 44 131 субъект малого и среднего предпринимательства, практически все они – микропредприятия. Средняя заработная плата по Республике на 1 ноября 2023 года составляет 37 570 руб. ВРП за 2022 год достиг уровня 158,351 млрд руб., а инвестиции в основной капитал – 25,372 млрд руб. По экспертным оценкам, в 2023 году будет реализовано промышленной продукции на 206,9 млрд руб. Под эгидой партии «Единая Россия» в Республике реализуется стратегия возрождения и развития ДНР на 2023-2030 годы [18], которой предусмотрено сбалансированное развитие всех сфер жизнедеятельности, но особый акцент сделан на сферу промышленности и развития экономики. Поставлены задачи утроить объём ВРП, в четыре раза увеличить объёмы инвестиций в основной капитал и угледобычи, поднять среднюю зарплату до 68 000 руб., развивать науку и инновации, здравоохранение и спорт, культуру и туризм, сферу госуслуг, полностью обеспечить себя продуктами питания и водой, довести объёмы жилищного строительства до 1,8 млн м², оздоровить среду обитания.

В отношении развития региональной экономической системы стратегией предусмотрено восстановление и развитие экономики, переоснащение предприятий и создание новых производств. Один из действенных инструментов – лизинговое финансирование, которое будет реализовываться в Республике на основе соглашения с ПСБ. Другой – создание свободной экономической зоны, позволяющей активно, на выгодных для инвесторов условиях, привлекать инвестиции в регион. Третий – государственная поддержка промышленности, реализуемая через стратегические институты развития. Развитие промышленности даст людям работу, а государство планирует развивать сеть центров переподготовки и повышения квалификации, обучения за государственный счёт, внедрить социальный контракт.

Развитию бюджетного процесса в ДНР будут способствовать административные и организационные мероприятия, такие как: повышение уровня прозрачности и открытости бюджетного законодательства, в т.ч. показателей бюджета; принятие закона о бюджете до наступления финансового года; качественное прохождение всех этапов бюджетного периода, вовлечение в эти процессы молодых перспективных специалистов и представителей науки; открытость и системность статистических данных. Стабилизация социально-экономической ситуации и наличие в открытом доступе статистических данных о социально-экономическом развитии Республики

создаст условия для среднесрочного бюджетного планирования и формирования показателей бюджета исходя из показателей валового регионального продукта.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Бюджетный процесс в ДНР направлен на формирование и исполнение республиканского бюджета – основного фонда денежных средств, имеющих в распоряжении ДНР. Его наполнение является основным показателем финансовой состоятельности республики и оказывает прямое влияние на развитие её экономической системы и социальной сферы.

Доходная и расходная части бюджета взаимосвязаны, оказывая непосредственное влияние друг на друга. Объём расходной части бюджета должен соотноситься с объёмом поступлений в доходную часть, напрямую зависящим от социального и экономического развития, как местных образований, так и республики в целом, реализуемой региональной экономической политики. Достаточный объём наполнения республиканского бюджета даёт возможность для комплексного и сбалансированного развития социальной, экономической, научно-технической сфер республики, сохранения её экологии.

Список использованных источников

1. Аверченкова, Е. Э. Применение теории управления для описания системы управления региональной социально-экономической системой / Е. Э. Аверченкова, А. Н. Горбунов. – Текст : непосредственный // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2019. – № 23 (4). – С. 105-115.

2. Бабкина, М. А. Особенности бюджетного планирования на региональном уровне / М. А. Бабкина. – Текст : непосредственный // Экономика и бизнес. – 2020. – № 11-1 (69). – С. 82-84.

3. Винокурцева, Е. А. Научно обоснованные подходы в исследованиях региональной экономической науки и региональных экономических систем / Е. А. Винокурцева. – Текст : непосредственный // Государственная власть и местное самоуправление. – 2023. – № 3. – С. 23-29.

4. Егорова, М. В. Теоретико-методологические основы оптимизации и трансформации бюджетного процесса : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : автореф. дисс. ... на соискание учёной степени доктора экон. наук / Егорова Марина Витальевна ; Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. – Донецк, 2023. – 44 с. : ил. – Библиогр. : с. 37-44. – Текст: непосредственный.

5. Лаврикова, Ю. Г. Оптимальная пространственная организация экономики региона: поиск параметров и зависимостей / Ю. Г. Лаврикова, А. В. Суворова. – Текст : непосредственный // Экономика региона. – 2020. – № 4. – С. 1017-1030.

6. Миргородская, Е. О. Неоднородность регионального экономического пространства: концептуальные подходы и методика идентификации / Е. О. Миргородская, С. А. Сухинин. – Текст : непосредственный // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. – Волгоград, 2017. – Т. 19. – № 3 (40). – С. 143-154.

7. Радковская, Е. В. Социально-экономическая система региона с точки зрения теории фракталов / Е. В. Радковская. – Текст : непосредственный // Перспективы науки. – 2018. – № 10 (109). – С. 177-179.

8. Суворова, А. В. Практические аспекты оценки экономического пространства / А. В. Суворова. – Текст : непосредственный // Теоретическая и прикладная экономика. – 2021. – № 1. – С. 86-98.

9. Шокиров, Р. С. Теоретические аспекты размещения производства в региональной экономике / Р. С. Шокиров, И. Сангин. – Текст : непосредственный // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – Душанбе, 2022. – № 1 (90). – С. 86-97.

10. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике : закон ДНР от 01.07.2019 № 46-ПНС, с изм. и доп. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> (дата обращения: 14.11.2023). – Текст : электронный.

11. Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчётности на 2023-2025 годы : постановление Правительства РФ от 22.12.2022 № 2377 (ред. от 26.07.2023). – URL: <http://government.ru/docs/all/145100/> (дата обращения: 14.11.2023). – Текст : электронный.

12. О бюджетном процессе в Донецкой Народной Республике : закон ДНР от 27.10.2023 № 17-ПЗ. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-byudzhetnom-protssesse-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> (дата обращения: 14.11.2023). – Текст : электронный.

13. Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: электронный бюджет. – Текст : электронный // Единый портал бюджетной системы Российской Федерации: официальный сайт. – 2023. – URL: <https://www.budget.gov.ru/Бюджет/> (дата обращения: 14.11.2023).

14. О бюджете Донецкой Народной Республики на 2023 год : закон ДНР от 18.01.2023 № 428-ПНС, с изм. и доп. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-byudzhet-donetskoj-narodnoj-respubliki-na-2023-god/> (дата обращения: 14.11.2023). – Текст : электронный.

15. О промышленной политике в Донецкой Народной Республике : закон ДНР № 445-ПНС от 17.05.2023. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-promyshlennoj-politike-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> (дата обращения: 14.11.2023). – Текст : электронный.

16. О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области : федеральный закон от 24.06.2023 N 266-ФЗ. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306240004> (дата обращения: 14.11.2023). – Текст : электронный.

17. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад. Под научной редакцией А. В. Половяна, Р. Н. Лепы, Н. В. Шемякиной. – Донецк : Институт экономических исследований, 2022. – 296 с. – Текст: непосредственный.

18. Сергей Прокопенко о Стратегии возрождения и развития Донецкой Народной Республики. – Текст : электронный // Народный Совет Донецкой Народной Республики : официальный сайт. – 2023. – URL: <https://dnrsovet.su/sergej-prokopenko-o-strategii-vozrozhdeniya-i-razvitiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/> (дата обращения: 14.11.2023).